

Evaluación de diversas actividades biológicas *in vitro* en las hojas de *Mangifera indica* L.

G. Y. Medina-Saavedra¹, E.J. Ramírez-Rivera¹, J. A. Herrera-Corredor², O. V. Sánchez-Valera¹,
L. G. Ramón-Canu^{3*}

¹Innovación Agrícola sustentable, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, Km 4 Carretera a la Compañía S/N, Tepetitlanapa, 95005, Veracruz, México.

²Posgrado en Innovación Agroalimentaria Sustentable, Colegio de Postgraduados, Campus Córdoba, Carretera Córdoba-Veracruz Km. 348.5 Venta Parada 11, 94500, Veracruz, México.

³Instituto de Nutrición, Universidad de la Sierra Sur, Guillermo Rojas Mijangos s/n, Col. Ciudad Universitaria, 70800, Oaxaca, México.

*l_g_r_c@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se evaluó el contenido de fenoles totales, flavonoides, actividad antioxidante e inhibición de las enzimas α -amilasa y α -glucosidasa a los extractos de las hojas de diversas variedades de mango. Los resultados demostraron que las hojas de mango 'Manila' mostraron mayor contenido de fibra cruda (31.10 g 100 g de muestra⁻¹). El extracto de las hojas de mango 'Tommy Atkins' tuvo mayor contenido de fenoles totales (137.08 mg de GAE g⁻¹), flavonoides (135.28 mg de QE g⁻¹) y mayor actividad antioxidante. Se concluye, que la actividad antioxidante e inhibición de las enzimas de los extractos de las hojas de mango 'Tommy Atkins' presentaron mayor actividad a comparación de las otras variedades. Por lo que estos extractos podrían ser utilizados como auxiliares en el tratamiento de las personas que padecen diabetes mellitus tipo 2.

Palabras clave: Contenido de fenoles y flavonoides, actividad antioxidante, extracto acuoso, IC₅₀.

Abstract

In this study, total phenols content, flavonoids, antioxidant activity and inhibition of the α -amylase and α -glucosidase enzymes of leaf extracts from various mango varieties were evaluated. The results showed that the 'Manila' mango leaves showed a higher content of raw fiber (31.10 g 100 g of sample⁻¹). Extract from 'Tommy Atkins' mango leaves had the highest total phenols content (137.08 mg of GAE g⁻¹), flavonoids (135.28 mg of QE g⁻¹) and antioxidant activity. It is concluded that the antioxidant activity and inhibition of the enzymes of the extracts of the mango leaves 'Tommy Atkins' presented greater activity compared to the other varieties. So these extracts could be used as auxiliaries in the treatment of people with type 2 diabetes mellitus.

Key words: Phenol and flavonoid content, antioxidant activity, aqueous extract, IC₅₀.

Introducción

Las enfermedades del síndrome metabólico como la diabetes, la hipertensión y las dislipidemias (hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia LDL, hipocolesterolemia HDL) son padecimientos metabólicos importantes, debido a que provocan un estrés oxidativo que daña órganos vitales y favorece el desarrollo de diversas complicaciones, lo cual provocarán incapacidad física, laboral e incluso la muerte para el paciente. En México la prevalencia de enfermedades del síndrome metabólico ocupan los primeros lugares. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reportó un crecimiento acelerado para la diabetes, ya que esta enfermedad ocupa el primer lugar en número de defunciones, superando el número de muertes ocasionadas por enfermedades infecciosas [1,2].

La diabetes mellitus 2 (DM2) es una enfermedad caracterizada por hiperglucemia crónica, debido a un defecto en la secreción de la insulina, o un defecto en la acción de la misma, o ambas. Además de la hiperglucemia coexisten alteraciones en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas [1]. Los principales síntomas de esta enfermedad son poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Las complicaciones de esta enfermedad se generan cuando la hiperglucemia no se controla, provocando una disfunción o fallo de órganos y generando complicaciones a largo plazo como neuropatía, retinopatía, nefropatía, pie diabético, entre otras [3]. Uno de los factores que están presentes durante el desarrollo y las complicaciones de esta patología es el estrés oxidativo, el cual se produce cuando se da la autooxidación de la glucosa y la glicación de las proteínas, reduciendo el sistema de defensa antioxidante y promoviendo la generación de radicales libres [2].

Una práctica terapéutica en el manejo de la DM2 es controlar la hiperglucemia postprandial. Esta hiperglucemia puede controlarse por la inhibición de las enzimas α -amilasa y α -glucosidasa, las cuales están presentes en el tracto gastrointestinal. Las inhibiciones de estas enzimas pueden reducir significativamente el aumento postprandial de glucosa en sangre, lo cual puede ser una estrategia importante para los pacientes con DM2 [4,5]. Desafortunadamente, los fármacos terapéuticos diseñados como inhibidores de estas enzimas presentan varios efectos secundarios (flatulencias, ruidos intestinales, diarreas, entre otras) [4]. Es por ello, que actualmente existe un gran interés en el estudio de subproductos y residuos (tallos, cáscaras, semillas, cortezas y hojas) provenientes de plantas, debido que han demostrado diversas actividades biológicas (antidiabética, antioxidante, antibacteriana, entre otras). Ejemplo de ello es *Mangifera indica* L., el cual es un árbol originario de la región Indo-Birmánica, crece en zonas tropicales y subtropicales [6]. En México, los estados con mayor superficie sembrada son Chiapas, Sinaloa, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Michoacán y Veracruz [7]. En el año 2017, México reportó 202 mil hectáreas de superficie sembrada de *M. indica* L. [7]. La importancia en la producción de esta especie radica en su fruto; sin embargo, la corteza, las raíces y las hojas son utilizadas como medicina tradicional. Hay muchas variedades de mango cultivadas en México. Entre ellos, la variedad Manila, Ataulfo, Tommy Atkins, Haden, Kent y criollos. Estas variedades son una fuente interesante de compuestos bioactivos como fenoles, flavonoides, triterpenos, fitoesteroles y polifenoles [8,9]. Guan-Lin et al. [10], Lin and Lee [11], Jibaja et al. [12] y Xiang et al. [13] han demostrado que las hojas de mango contienen diferentes compuestos bioactivos que contribuyen a la reducción de glucosa en sangre y neutralización de daños a nivel celular por el oxígeno. Sin embargo, hay poca información sobre las actividades biológicas de las variedades 'Ataulfo', 'Manila' y 'Tommy Atkins'. Por lo anterior, el objetivo de este estudio es determinar el contenido de fenoles, flavonoides, actividad antioxidante e inhibición de las enzimas α -amilasa y α -glucosidasa a los extractos de las hojas de diversas variedades de *Mangifera indica* L.

Metodología

Material Vegetal y productos químicos

Las hojas de *Mangifera indica* L. se recolectaron del campo experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ubicado en Cotaxtla, Veracruz, México. Las variedades que se recolectaron fueron 'Manila', 'Ataulfo' y 'Tommy Atkins'. La identificación de la planta se realizó en el departamento de Botánica del INIFAP. El muestreo de las hojas se realizó durante el mes de Octubre del 2018. Los productos químicos utilizados fueron grado reactivo y se adquirieron en Sigma Aldrich® (San Luis, Misuri, Estados Unidos).

Análisis químico proximal a las hojas de *Mangifera indica* L.

La composición química proximal se realizó de acuerdo a los procedimientos descritos en el Official Methods of analysis [14]. El contenido de humedad y materia seca se realizó acorde al método 926.08. La determinación de ceniza, proteína cruda, grasa y fibra cruda se obtuvieron de acuerdo a los métodos 923.03, 920.23, 920.39 y 962.09.

Obtención del extracto acuoso de las hojas de *Mangifera indica* L.

Las hojas de mango se secaron por convección a 60 °C durante 24 horas, posteriormente se trituraron en un molino Thomas Scientific® Wiley Mill Modelo 4 (Nueva Jersey, Estados Unidos) hasta obtener un tamaño de partícula de 1 mm de diámetro. Las muestras se almacenaron a temperatura ambiente en bolsas de polietileno hasta la preparación del extracto [5].

El extracto de las hojas de mango se obtuvieron vía acuosa acorde [5]. Por lo cual, se pesaron 500 mg de hoja triturada y seguidamente fue suspendida en 5 mL de agua a 100 °C por 30 min. Posteriormente, se centrifugó a 2000 xg (10 °C) durante 10 min en un equipo Clinical Centrifuge (Modelo Z100A, Labnet USA). El sobrenadante

se decantó y al residuo sólido se le añadió nuevamente 5 mL de agua a 100 °C, este procedimiento se repitió cuatro veces. Por último, el filtrado acuoso se concentró usando un liofilizador (Labconco® freeze dryer 5, USA).

Determinación de fenoles totales de los extractos de las hojas *Mangifera indica* L.

Los compuestos fenólicos se determinaron mediante el método de Folin and Ciocalteu's phenol [15], se tomó 100 µL de extracto acuoso y se le adicionó 600 µL de agua destilada y 500 µL del reactivo Folin-Ciocalteu 2 N. Se dejó reposar 8 min en la oscuridad, posteriormente se le agregó 1.5 mL de solución Carbonato de Sodio (Na_2CO_3) al 20%, después se aforó a 10 mL con agua destilada y se dejó reposar durante 2 h en la oscuridad, las lecturas se realizaron a 760 nm en un espectrofotómetro Beckman DU® 730 (California, Estados Unidos). Los datos se obtuvieron mediante una comparación de la curva estándar (0-1 mg de ácido gálico mL^{-1}) y la absorbancia de cada muestra. La cantidad total de compuestos fenólicos se determinó en mg de equivalente de ácido gálico (GAE) g^{-1} de muestra.

Determinación de flavonoides en los extractos de las hojas *Mangifera indica* L.

El contenido de flavonoides se determinó utilizando la técnica de Cloruro de Aluminio (AlCl_3) propuesta por Dewanto et al. [16]: Para ello, se tomó 250 µL de extracto acuoso y se le adicionó 75 µL de nitrito de Sodio (NaNO_2) al 5%, 150 µL de Cloruro de Aluminio (AlCl_3) al 10% y 500 µL de Hidróxido de Sodio (NaOH) al 1M. Se aforó a un volumen de 2.5 mL con agua destilada y se dejó reposar por 5 min. Las lecturas se realizaron a 510 nm en un espectrofotómetro Beckman DU® 730 (California, Estados Unidos). Los datos se obtuvieron mediante una comparación de la curva estándar (0-300 µg de quercitina mL^{-1}) y la absorbancia de cada muestra. La cantidad total de flavonoides se determinó en mg de equivalente de quercitina (QE) g^{-1} de muestra.

Actividad antioxidante de los extractos de las hojas *Mangifera indica* L.

La actividad antioxidante se determinó mediante la eliminación del radical libre DDPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil), eliminación del radical libre ABTS (ácido 2,2-azinobis-3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico) y a través de reducción férrica-FRAP (Ferric Reduction Antioxidant Power). Para el método DDPH se siguió la metodología descrita por Brand-William et al. [17] con algunas modificaciones. La solución stock se preparó mezclando 2.5 mg del radical DPPH con 100 mL de metanol puro. Esta solución fue ajustada a una absorbancia de 0.7 ± 0.02 con el mismo disolvente a 515 nm. Tras ajustar el blanco con metanol, una alícuota de 100 µL de extracto diluido de la muestra fue añadido a 3.9 mL de solución de DPPH. La disminución de la absorbancia a 515 nm fue medido a intervalos de 1 min por 5 min y luego cada 5 min hasta lograr la estabilidad utilizando un espectrofotómetro Beckman DU® 730 (California, Estados Unidos). Se calculó el porcentaje (%) de inhibición como: $(\text{absorbancia}_{\text{control}} - \text{absorbancia}_{\text{muestra}} / \text{absorbancia}_{\text{control}}) * 100$ y el resultado fue expresado como mg de la capacidad antioxidante de equivalentes de trolox (TEAC) g^{-1} de extracto de muestra usando una curva de calibración con patrones de trolox. Para el método ABTS el catión fue generado mezclando 19.2 mg de ABTS con 5 mL de agua destilada y 88 µL de persulfato de potasio ($\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$) (0.0378 g mL^{-1}). Esta solución se incubó a temperatura ambiente durante 16 h en la oscuridad. Posteriormente, se tomó 1 mL de la solución de ABTS activado y se mezcló con 100 mL de etanol. El radical fue ajustado a una absorbancia de 0.7 ± 0.02 a 734 nm. Tras ajustar el blanco con metanol, una alícuota de 30 µL de extracto diluido fue añadida a 2970 µL de solución de ABTS. La disminución de la absorbancia a 734 nm fue medido a intervalos de 1 min por 10 min y luego cada 5 min hasta lograr la estabilidad utilizando un espectrofotómetro Beckman DU® 730 (California, Estados Unidos). Se calculó el porcentaje de inhibición como: $(\text{absorbancia}_{\text{control}} - \text{absorbancia}_{\text{muestra}} / \text{absorbancia}_{\text{control}}) * 100$ y el resultado fue expresado como mg de TEAC g^{-1} de muestra usando una curva de calibración con patrones de trolox [18].

La actividad antioxidante a través de reducción férrica-FRAP (Ferric Reduction Antioxidant Power), se determinó de acuerdo a Arnous et al. [19]. Se agregó 100 µL de extracto, 100 µL de cloruro férrico (3 mM) y 1800 µL de solución de TPTZ (2.4.6-Tris (2-piridil) -s-triazina) (1 mM). La reacción se mantuvo en un baño de agua a 37 °C durante 30 min. La absorbancia se midió a 620 nm. Los resultados fueron expresados como mg de TEAC g^{-1} de muestra usando una curva de calibración con patrones de trolox.

Inhibición de las enzimas α -amilasa y α -glucosidasa en los extractos de las hojas de *Mangifera indica* L.

Esta actividad se llevó a cabo siguiendo la metodología de Dineshkumar et al. [20]. El almidón se suspendió en un tubo que contenía 0.2 mL de Tris-HCl (0.5 M, pH 6.9) con cloruro de calcio (0.01 M) (sustrato). El tubo se calentó a 100 °C durante 5 min y luego se preincubó a 37 °C durante 5 min. El extracto acuoso se disolvió con 1 mL de sulfóxido de dimetilo (0.1%) para obtener concentraciones de 50, 100, 200, 400, 600, 800 y 1000 µg mL^{-1} . Luego se colocó 0.2 mL de extracto acuoso en el tubo que contenía la solución de sustrato. Posteriormente, la amilasa pancreática porcina disuelta en tampón Tris-HCl (2 unidades mL^{-1}) se añadió al tubo que contiene el extracto y el almidón. El proceso se llevó a cabo a 37 °C durante 10 min. La reacción se detuvo añadiendo 0.5 mL de ácido acético al 50% a cada tubo. La mezcla se centrifugó a 2000xg por 5 min. Finalmente con ayuda de

un espectrofotómetro se realizó la lectura de la absorbancia del sobrenadante a 595 nm. La concentración del extracto acuoso para inhibir el 50% de la actividad de la amilasa se definió como el valor de IC₅₀.

La inhibición de la α -glucosidasa se realizó de acuerdo a la metodología de Dineshkumar et al. [20]. La α -glucosidasa se mezcló con 20 μ L de extracto acuoso a diversas concentraciones (50, 100, 200, 400, 600, 800 y 1000 μ g mL⁻¹) y se incubó durante 5 min a 37 °C. Luego se añadió 20 μ L de paranitrofenil glucopiranosido (pNPG) al 1 mM para iniciar la reacción. La mezcla se incubó a 37 °C durante 20 min. La reacción se terminó mediante la adición de 50 μ L de carbonato de sodio 1 mM y el volumen final se completó hasta 150 μ L. La actividad de α -glucosidasa se determinó espectrofotométricamente a 405 nm en un lector de microplacas marca ChroMate® 4300 midiendo la cantidad de paranitrofenol liberado de pNPG. La concentración del extracto acuoso requerida para inhibir el 50% de la actividad de α -glucosidasa se definió como el valor de IC₅₀. El medicamento acarbosa (Glucobay®) se utilizó como estándar de referencia para ambas pruebas.

Análisis estadístico

Los tratamientos se distribuyeron en un diseño completamente al azar con 5 repeticiones. Los datos se sometieron a un análisis de varianza a una vía con $\alpha = 5\%$ y comparación de medias de Tukey ($p < 0.05$). El coeficiente de correlación de Pearson (r) se determinó entre los compuestos bioactivos y la capacidad antioxidante mediante dos niveles de significancia ($p \leq 0.05$ y $p \leq 0.01$). Los análisis estadísticos se realizaron mediante el programa Statgraphic Plus versión 5.1

Resultados y discusión

Análisis químico proximal de las hojas de *Mangifera indica* L.

En el análisis químico proximal de las hojas de mango se puede observar que la variedad 'Ataulfo' muestra el mayor ($p < 0.0001$) contenido de humedad y cenizas (14.13 y 8.87 g 100 g de muestra⁻¹), a comparación de la variedad 'Manila' y 'Tommy Atkins', quienes obtuvieron contenidos de humedad de 7.33 y 8.37 g 100 g de muestra⁻¹, respectivamente y cenizas de 6.43 y 5.03 g 100 g de muestra⁻¹, respectivamente (Tabla 1). Los valores de humedad de esta investigación son similares a los reportados por Rakholiya and Chanda [21], quienes obtuvieron 8.9 g 100 g de muestra⁻¹ de humedad en las hojas de mango Kesar de la India. Mientras que Rambabu et al. [22] reportaron 7.2 g 100 g de muestra⁻¹ de humedad en hojas de mango Neelam de la India.

Tabla 1. Análisis químico proximal de las hojas de *Mangifera indica* L.

Variedad	Humedad ¹	Cenizas ¹	Proteína Cruda ¹	Grasa Cruda ¹	Fibra Cruda ¹	E.L.N ¹
Manila	7.33±0.06 ^c	6.43±0.15 ^c	8.23±0.76 ^b	2.90±0.20 ^c	31.10±0.95 ^a	44.03±1.78 ^a
Ataulfo	14.13±0.31 ^a	8.87±0.12 ^a	6.77±0.15 ^c	4.33±0.32 ^b	26.60±1.81 ^b	39.37±2.50 ^b
Tommy Atkins	8.37±0.06 ^b	5.03±0.06 ^b	10.40±0.26 ^a	5.50±0.10 ^a	24.97±1.77 ^b	45.70±1.65 ^a

Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa acorde a la prueba de Tukey (n=5; $p < 0.05$); E.L.N = Extracto Libre de Nitrógeno. ¹ g/100 g de muestra⁻¹

Los valores de contenido de cenizas son congruentes con los valores reportado por Rakholiya and Chanda [21] quienes encontraron 9.6 g 100 g de muestra⁻¹ de cenizas en hojas de mango Kesar. Por su parte, Rambabu et al. [22] reportaron 1.9 g 100 g de muestra⁻¹ en hojas de mango 'Neelam'. Las similitudes de los contenidos de humedad y cenizas de la presente investigación y las descritas anteriormente pudieron deberse a las similitudes en las prácticas agrícolas (p.ej. fertilización, riego, manejo de plagas y enfermedades) aplicadas en México y la India. En el caso de proteína cruda y grasa, las hojas de mango 'Tommy Atkins' fueron quienes obtuvieron mayor ($p < 0.001$) contenido (10.40 y 5.50 g 100 g de muestra⁻¹, respectivamente), a comparación de 'Manila' y 'Ataulfo' quienes obtuvieron un contenido de proteína cruda de 8.23 y 6.77, respectivamente y grasa de 2.90 y 4.33, respectivamente. Los resultados de proteína cruda de esta investigación son superiores a los reportados por Rambabu *et al.* [22] quienes obtuvieron valor de 0.3 g 100 g de muestra⁻¹ en hojas de mango 'Neelam'. La diferencia de los valores obtenidos en esta investigación y de los autores mencionados puede deberse al periodo de colecta de las hojas de mango [23].

Las hojas de mango 'Manila' mostraron mayor ($p < 0.001$) contenido de fibra cruda (31.10 g 100 g de muestra⁻¹) a comparación de 'Ataulfo' y 'Tommy Atkins' quienes contienen 26.60 y 24.97, respectivamente.

Determinación de fenoles totales y flavonoides de los extractos de las hojas *Mangifera indica* L.

Los resultados del contenido de fenoles totales y flavonoides de las hojas de *Mangifera indica* L. se muestran en la Tabla 2. Se observa que las hojas de mango 'Tommy Atkins' mostraron mayor ($p < 0.0001$) contenido de fenoles totales ($137.08 \text{ mg de GAE g}^{-1}$) a comparación de 'Manila' y 'Ataulfo' quienes obtuvieron 117.19 y $125.22 \text{ mg de GAE g}^{-1}$, respectivamente. Los resultados del contenido de fenoles totales en los extractos acuosos de las hojas de *Mangifera indica* L. de esta investigación, son mayores a los reportados por Saleh-Gazwi and Mahmoud [24] ($86.20 \text{ mg de GAE g}^{-1}$); sin embargo, son inferiores a los encontrados por Díaz-Torres et al. (2017) quienes reportaron valores de 390.6 , 376.7 y $292.7 \text{ mg de GAE g}^{-1}$ en hojas de mango de 'Tommy Atkins', 'Haden' y 'Edward' de Ecuador, respectivamente. La diferencia del contenido de fenoles totales pudo deberse a que los autores antes mencionados usaron etanol al 70% como solvente de extracción, la cual, provoca una mayor interacción del solvente con los metabolitos secundarios facilitando la liberación de los fenoles totales. En la determinación del contenido de flavonoides, las hojas de mango 'Tommy Atkins' tuvieron un mayor ($p < 0.05$) contenido ($135.28 \text{ mg de QE g}^{-1}$) a comparación de 'Manila' y 'Ataulfo' entre 109.99 y $120.04 \text{ mg de QE g}^{-1}$, respectivamente. Respecto al contenido de flavonoides, los valores encontrados en esta investigación fueron superiores al reportado por Saleh-Gazwi and Mahmoud [24], quienes observaron un valor de $42.64 \text{ mg de QE g}^{-1}$ en hojas de *Mangifera indica* L. usando extracto acuoso.

Tabla 2. Contenido de Fenoles Totales y Flavonoides de los extractos de las hojas de *Mangifera indica* L.

Variedad	Fenoles totales ¹	Flavonoides totales ²
Manila	117.19 ± 0.82^c	109.99 ± 0.08^c
Ataulfo	125.22 ± 1.69^b	120.04 ± 1.27^b
Tommy Atkins	137.08 ± 0.54^a	135.28 ± 0.23^a

Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa de acuerdo a la prueba

Actividad antioxidante de los extractos de las hojas *Mangifera indica* L.

Los resultados de la actividad captadora de radicales libres DPPH, ABTS y reducción férrica-FRAP para las muestras evaluadas variaron entre 22.27 a $38.26 \text{ mg de TEAC } 100 \text{ g}^{-1}$, entre 30.95 a $59.13 \text{ mg de TEAC } 100 \text{ g}^{-1}$ y entre 39.25 a $64.58 \text{ mg de TEAC } 100 \text{ g}^{-1}$, respectivamente (Tabla 3). La muestra que presentó mayor actividad antioxidante de las tres técnicas evaluadas fue la variedad 'Tommy Atkins'. Esta actividad biológica se debe a la actividad antiradical y al efecto inhibidor sobre iones metálicos que éstos poseen [25].

Los resultados mostraron que para todas las muestras, los valores de la técnica de ABTS son superiores que en la técnica DPPH, debido a la baja selectividad del ABTS; este hecho puede atribuirse a que el radical ABTS reacciona con cualquier compuesto aromático hidroxilado, independientemente de su potencial antioxidante real; además se sabe que el radical DPPH no reacciona con los flavonoides carentes de grupos hidroxilo en el anillo B, ni con ácidos aromáticos que contengan un solo grupo hidroxilo. Además, si la capacidad antioxidante que presentan los extractos se debe a la presencia de flavonoides y otro tipo de polifenoles, se debe tener en cuenta que el DPPH es más selectivo que el ABTS y que a diferencia de este último, el DPPH no reacciona con los flavonoides que no tienen grupos hidroxilo en el anillo B, ni con ácidos aromáticos que contienen un solo grupo hidroxilo, lo que explicaría que los valores de DPPH sean menores que los de ABTS. Igualmente en la técnica de FRAP se presentaron valores altos, lo cual indica que la propiedad quelante de las muestras con más alto poder reductor puede proporcionar protección contra el daño oxidativo [26, 27].

Tabla 3. Actividad antioxidante de los extractos de las hojas de *Mangifera indica* L.

Variedad	DPPH ¹	ABTS ¹	FRAP ¹
Manila	23.95 ± 2.11^a	30.95 ± 3.94^a	39.25 ± 4.05^a
Ataulfo	22.27 ± 2.60^a	37.09 ± 2.78^b	50.12 ± 6.31^b
Tommy Atkins	38.26 ± 2.94^b	59.13 ± 3.70^c	64.58 ± 7.01^c

Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa de acuerdo a la prueba de Tukey ($n=5$; $p < 0.05$).

DPPH: 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl; ABTS: 2,2'-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); FRAP: Ferric Reduction Antioxidant Power. ¹mg of Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) $\cdot 100 \text{ g}^{-1}$

Los coeficientes de correlación de Pearson en las diferentes variedades de las hojas de mango (Tabla 4) presentan diferencia estadística ($p < 0.05$ y $p < 0.01$). Este hecho muestra que los compuestos bioactivos (fenoles totales y flavonoides) analizados en este estudio presentaron una correlación significativa con la actividad antioxidante (DPPH, ABTS y FRAP), lo que sugiere que estos compuestos contribuyen de manera significativa en la actividad antioxidante.

Tabla 4. Coeficiente de correlación de Pearson's entre la actividad antioxidante (ABTS y DPPH) y el contenido de fenoles totales y flavonoides.

Variedad Manila*					
Coeficiente de correlación (r)	Fenoles totales	Flavonoides totales	DDPH	ABTS	FRAP
Fenoles totales		0.84	0.80	0.83	0.85
Flavonoides totales	0.91		0.90	0.90	0.91
DPPH				0.85	0.80
ABTS					0.80
Variedad Ataulfo*					
Coeficiente de correlación (r)	Fenoles totales	Flavonoides totales	DDPH	ABTS	FRAP
Fenoles totales		0.88	0.86	0.80	0.75
Flavonoides totales	0.88		0.90	0.92	0.88
DPPH				0.85	0.90
ABTS					0.90
Variedad Tommy Atkins*					
Coeficiente de correlación (r)	Fenoles totales	Flavonoides totales	DDPH	ABTS	FRAP
Fenoles totales		0.88	0.81	0.85	0.87
Flavonoides totales	0.89		0.88	0.9	0.92
DPPH				0.87	0.79
ABTS					0.85

Todos los datos presentan correlación significativa de $p < 0.05$ y $p < 0.01$. DPPH: 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl; ABTS: 2,2'-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); FRAP: Ferric Reduction Antioxidant Power.

Actividad inhibitoria de las enzimas α -amilasa y α -glucosidasa en las hojas de *Mangifera indica* L.

En este estudio, los extractos de las hojas de mango presentaron una capacidad inhibitoria de las enzimas α -amilasa y α -glucosidasa. Las variedades que presentaron mejor actividad inhibitoria para la enzima α -amilasa fueron la 'Ataulfo' y la 'Tommy Atkins' (263.65 y $236.41 \mu\text{g mL}^{-1}$) (Tabla 5). En el caso de la α -glucosidasa, la variedad que presento mejor actividad inhibitoria fue la 'Tommy Atkins' ($270.96 \mu\text{g mL}^{-1}$). Estos valores son menores a los que obtuvieron Ganogpichayagrai et al. [28], quienes reportaron que el extracto de las hojas de *M. indica* 'Okrong' tuvieron un IC_{50} de $1452.8 \mu\text{g mL}^{-1}$ para la enzima α -glucosidasa y de $2284 \mu\text{g mL}^{-1}$ para la enzima α -amilasa. Kulkarni and Rathod [29], evaluaron los extractos acuosos de las hojas de mango en la inhibición de las enzimas α -amilasa y α -glucosidasa encontrando que a una concentración de $100 \mu\text{g mL}^{-1}$ se presentó una inhibición del 64.5% para la enzima amilasa y de 77.8% para la α -glucosidasa.

Las actividades biológicas presentes en los extractos fueron más bajas en comparación con los estándares de referencia (IC_{50} α -amilasa = $23.39 \mu\text{g mL}^{-1}$ e IC_{50} α -glucosidasa = $49.38 \mu\text{g mL}^{-1}$); sin embargo, debido a que hay inhibición de las enzimas estas pueden ser utilizadas como agentes anti- α -amilasa y α -glucosidasa naturales y ser consideradas como una alternativa para la formulación de un alimento funcional dirigido a personas con DM2.

Tabla 5. Análisis de la actividad inhibitoria de las enzimas α -amilasa y α -glucosidasa en los extractos las hojas de *Mangifera indica* L.

Variedad	α-amilasa (IC_{50})¹	α-glucosidasa (IC_{50})¹
Manila	348.61 ± 17.45^a	314.90 ± 31.62^a
Ataulfo	263.65 ± 4.75^b	372.53 ± 2.60^a
Tommy Atkins	236.41 ± 15.45^b	270.96 ± 23.2^b
Acarbosa	23.39 ± 10.23^c	49.38 ± 9.37^c

Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa de acuerdo a la prueba de Tukey ($n=5$; $p<0.05$). IC₅₀: concentración del extracto acuoso requerida para inhibir el 50% de la enzima. $1\mu\text{g mL}^{-1}$.

Trabajo a futuro

Obtener el perfil de compuestos fenólicos presentes en el extracto y realizar estudios a nivel *in vivo* del efecto hipoglucemiante

Conclusiones

Se concluye que los extractos de las hojas de mango presentaron actividad hipoglucemiante y antioxidante. Los extractos de hojas sugieren funcionalidad, además de que estos pueden ser una alternativa para el tratamiento de las personas que padecen DM2.

Agradecimientos

Se agradece al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento otorgado por la Convocatoria de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica 2019 con clave 6670.19-P. Así mismo, se agradece al Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación de la Universidad de la Sierra Sur por las facilidades otorgadas para la realización de la estancia de investigación del segundo autor. También se agradece al Dr. Enrique Noé Becerra Leor del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Campo Experimental Cotaxtla, Veracruz por las facilidades otorgadas para la colecta de las hojas de mango.

Referencias

- [1] E. Rojas, R. Molina and C. Rodríguez, Definición clasificación y diagnóstico de la diabetes mellitus. Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, vol. 10, pp. 7-12, 2012.
- [2] S. Sigh, V. Garg and D. Yadav, Antihyperglucemic and antioxidative ability of *Stevia rebaudiana* (Bertoni) leaves in diabetes induced mice. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, vol. 5, pp. 297-302, 2013.
- [3] O. Maldonado, E. Jiménez, M. Guapillo, G. Ceballo and E. Méndez, Radicales libre y su papel en las enfermedades crónico-degenerativas. Revista Médica de la Universidad Veracruzana, vol. 2, pp. 32-39, 2010.
- [4] L. Chen and Y. H. Kang, In vitro inhibitory effect of oriental melón (*Cucumis melo* L. var. Mauka Makino) seed on key enzyme linked to type 2 diabetes, Journal of Functional Foods, vol. 5, pp. 981-98, 2013.
- [5] J. C. Ruíz-Ruíz, Y.B. Moguel-Ordoñez, A. J. Matus-Basto and M. R. Segura-Campos, Antidiabetic and antioxidant activity of *Stevia rebaudiana* extracts and their incorporation into a potential functional bread, Journal of Food Science and Technology, vol. 52: 7894-7903, 2015.
- [6] F. Infante, J. Quilantán, F. Rocha, H. Esquinca, A. Castillo, G. Ibarra and V. Palacio, Mango Ataulfo: Orgullo Chiapaneco, Biodiversitas, vol. 96, pp. 1-5, 2011.
- [7] Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Anuario estadístico de la producción agrícola 2017, Recuperado el 04 de enero de 2019 de: http://infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/icultivo/index.jsp
- [8] C. Mohan, M. Deepak, G. Viswanatha, G. Savinay, V. Hanumantharaju, C. Rajendra and D. Praveen, Anti-oxidant and anti-inflammatory activity of leaf extracts and fractions of *Mangifera indica*, Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, vol. 6, pp. 311-314, 2013.
- [9] N., Medina-Ramírez, L. Monteiro-Farias, F. Apolonio-Santana, J. P. Viana-Leite, M. I. De Souza-Dantas, R. C. Lopes-Toledo, J. H. De Queiroz, H. S. Duarte-Martino and S. M. Rocha-Ribeiro, Extraction of Mangiferin and Chemical Characterization and Sensorial Analysis of Teas from *Mangifera indica* L. Leaves of the Ubá Variety. Beverages, vol. 2, pp. 2-13, 2016.
- [10] C. Guan-Lin, C. Song-Gen, Z. Ying-Ying, L. Chun-Xia and G. Yong-Qing, Total phenolic contents of 33 fruits and their antioxidant capacities before and after in vitro digestión, Industrial Crops and Products, vol. 57, pp. 150-157, 2014.
- [11] Y. S. Lin and S. S. Lee, Flavonol Glycosides with α -Glucosidase Inhibitory Activities and New Flavone C-Diosides from the Leaves of *Machilus konishii*, Helvetica Chimica Acta, vol. 97, pp. 1672-1682, 2014.

- [12] E. L. Jibaja and G.J. Sánchez. Determinación de la capacidad antioxidante y análisis composicional de harina de cáscara de mango, *Mangifera indica*, variedad “criollo”, Cientifi-k, vol. 2, 62-69, 2015.
- [13] L. M. Xiang, X. M. Yi, Y.H. Wang and X.J. He, Antiproliferative and anti-inflammatory polyhydroxylated spirostanol saponins from *Tupistra chinensis*, Scientific Reports, vol. 6, pp. 1-13, 2016.
- [14] A.O.A.C., Methods 920.23, 920.39, 923.03, 926.08, 962.09 and 932.12: Manual of Official methods of analysis, Association of Official Analytical Chemists, Washington, USA, 18th ed., 2005.
- [15] V. Singleton and J. Rossi, Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents, American Journal of Enology and Viticulture, vol. 16, pp. 144–158, 1965.
- [16] V. Dewanto, X. Wu, K. K. Adom and R. H. Liu, Thermal processing enhances the nutritional value of tomatoes by increasing total antioxidant activity, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 50, pp. 3010-3014, 2002.
- [17] W. Brand-Williams, M. E. Cuvelier and C. Berset, Use of free radical method to evaluate antioxidant activity, LWT-Food Science and Technology, 28: 25-30. 1995.
- [18] R. Re, N. Pellegrini, A. Proteggente, A. Pannala, M. Yang and C. Rice-Evans, Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radic Biol Med, vol. 26, pp. 1231-1237, 1999.
- [19] A. Arnous, D. Makris and P. Kefalas, Correlation of pigment and flavanol content with antioxidant properties in selected aged regional wines from Greece, Journal of Food Composition and Analysis, vol. 15, pp. 655-665. 2002.
- [20] B. Dineshkumar, A. Mitra and M. Manjunatha, Studies on the anti-diabetic and hypolipidemic potentials of mangiferin (xanthone glucoside) in streptozotocin-induced Type 1 and Type 2 diabetic model rats, International Journal of Advances in Pharmaceutical Sciences, vol. 1, pp. 75-85, 2010.
- [21] K. Rakholiya and S. Chanda, Pharmacognostic, Physicochemical and Phytochemical Investigation of *Mangifera indica* L. var. Kesar leaf, Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, vol. 2, pp. 680-684, 2012.
- [22] K. Rambabu, G. Bharath, F. Banat, P. L. Show and H. H. Cocolletzi, Mango leaf extract incorporated chitosan antioxidant film for active food packaging, International Journal of Biological Macromolecules, vol. 126, pp. 1234-1243, 2018.
- [23] J. M Díaz-Arcos and J. D. Martínez-Chuquillanqui, Cantidad y calidad de aceites esenciales en hojas de cuatro especies del género eucalyptus-El Mantaro, Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional del Centro de Perú, 2013.
- [24] H. S. Saleh-Gazwi and M.E. Mahmoud, Restorative activity of aqueous extract *Mangifera indica* leaves against CCl₄ induced hepatic damage in rats, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, vol. 164, pp. 112-118, 2019.
- [25] I. Gülçin, E. Bursal, M. H. Sehitoglu, M. Bilsel and A. C. Görden, Polyphenols contents and antioxidant activity of lyophilized aqueous extract of propolis from Erzurum, Turkey, Food and Chemical Toxicology, vol. 48, pp. 2227-2238, 2010.
- [26] S.B. Aseervatham, J.M Sasikumar and D. Kumar, Studies on *in vitro* free radical scavenging activity of *Bixa orellana* L. bark extract. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, vol. 4, pp. 719-726, 2012.
- [27] G. Mercado-Mercado, L. R. Carrillo, A. Wall-Medrano, J. A. López and E. Álvarez-Parrilla, Compuestos polifenólicos y capacidad antioxidante de especias típicas consumidas en México. Nutrición Hospitalaria, vol. 28, pp. 36-46, 2013.
- [28] A. Ganogpichayagrai, P. Palanuvej and N. Ruangrunsi. Antidiabetic and anticancer activities of *Mangifera indica* cv. Okrong leaves. Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research, vol. 8, pp. 19-24, 2017.
- [29] V. M. Kulkarni, and V. K. Rathod. Exploring the potential of *Mangifera indica* leaves extract versus mangiferin for therapeutic application, Agriculture and Natural Resources, vol. 52, pp. 155-161, 2018.